

EX LIBRIS

Formarea culturii artistic-estetice la elevii claselor primare: abordări pedagogice integratoare

Viorica GORAȘ-POSTICĂ, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat: *Articolul analizează abordarea pedagogică inedită a culturii artistic-estetice la elevii claselor primare, din perspectivă teoretică și metodologică, în baza unui studiu monografic, realizat de Tatiana Gânju în cadrul studiilor de doctorat. Se parcurge în mod critic un traiect conceptual funcțional, conturat inclusiv de cunoașterea artistic-estică și de atitudinea estetică, manifestate prin interacțiuni metodologice relevante curriculumului educațional din Republica Moldova.*

Cuvinte-cheie: *cultură artistic-estică, cunoaștere artistic-estică, atitudine estetică, finalitate educațională, interacțiuni metodologice, elevi, învățământ primar.*

Abstract: *The article analyzes from a theoretical and methodological perspective the unique pedagogical approach towards the development of an artistic-aesthetic culture in primary school students, presented in the doctorate/monographic study of Tatiana Gânju. A functional conceptual trajectory is critically traversed, including the artistic-aesthetic knowledge and the aesthetic attitude, manifested through methodological interactions relevant to the National Curriculum of the Republic of Moldova.*

Keywords: *artistic-aesthetic culture, artistic-aesthetic knowledge, aesthetic attitude, educational purpose, methodological interactions, students, primary education.*

INTRODUCERE

Interacțiunile estetice dintre muzică și literatură și-au demonstrat perenitatea axiologică de-a lungul veacurilor, iar conotațiile specifice de înrudire estetică au creat plusvalori originale, generând cunoștințe și atitudini estetice inedite. Acestea s-au proliferat și au suportat influențe generoase din multiple perspective, creând beneficii spirituale pentru personalitățile în devenire ale școlărilor mici.

Cercetarea noastră se bazează pe analiza în profunzime a unui studiu monografic relevant și cuprinzător, care se înscrie în contextul postmodern de reforme educaționale, în general, și de schimbări de optică asupra culturii artistic-estetice, în particular: *Dimensiuni teoretice și metodologice ale formării culturii artistic-estetice la elevii claselor primare* de Tatiana Gânju (Bălți, 2021). În acest sens, subscriem constatările comune raportate la evenimentele sociale, care decurg într-un ritm atât de energic, încât marea majoritate a conceptelor pedagogiei tradiționale necesită a fi adaptate la noile condiții sau chiar modificate radical, deoarece în prezent pedagogia nu poate fi limitată doar la semnificațiile de *orientare, formare, dezvoltare* a personalității, ci se extinde și asupra factorilor de *schimbare, adaptare, modelizare*. În contextul cercetării date, demersului social i se asociază condiția operei de artă unitară și plurală, datorită unicității și suficienței de sine. Conforme cu cerințele societății și ale școlii contemporane, destul de sensibile la schimbările noi, dar și vulnerabile sub acest aspect, devin domeniile precum cele consacrate cultivării la generațiile tinere a valorilor artistice – îndeosebi formării unei *culturi artistic-estetice* (CAE) calitative, prin integrarea disciplinelor atât din aceeași arie curriculară, cât și din alte arii curriculare.

Demersurile social și artistic sunt complementate de demersul educațional, care ia în considerare unicitatea ființei educabilului, caracterul sincretic al cunoașterii elevilor din clasele primare, precum și spațiul extins al cunoașterii

artistice la această vârstă. Menționăm că educația a moștenit o viziune dispersată privind legătura dintre arte, pe temeiul că acestea, deși sunt concepute drept discipline școlare înrudite, erau și continuă să fie predate separat. În baza unei asemenea premise s-a construit paradigma cercetării expertizate de noi. Or, în fondurile științifice ale domeniului psihopedagogic lipsește un concept consacrat direct aspectelor de interacțiune a metodologiilor diverselor domenii de artă, în special modulul de integrare a metodologiei educației literar-artistice și educației muzicale, fapt care justifică necesitatea și noutatea studiului monografic analizat de noi.

ASPECTE CONCEPTUALE

De manieră epistemologică, stabilirea conceptului de *educație artistic-estetică* (EAE), redefinit în conformitate cu demersurile pedagogiei moderne, nu este posibilă fără o identificare a premiselor istorice care au stat la baza proceselor integraționale ale domeniilor ELA și EM. De aceea, cercetătoarea, ghidată de autori de referință, precum VI. Pâslaru și I. Gagim, a reușit să stabilească valorile științifice/valorile artistice relativ constante, aferente formării culturii artistic-estetice, în general, culturii artistice a elevilor, în special, și a culturii elevului cititor/elevului auditor de muzică, în particular, precum și valorile științifice/valorile artistice relativ variabile domeniului indicat. Din punct de vedere diacronic, discriminarea cunoașterii umane în patru tipuri demonstrează și faptul că primele două tipuri de cunoaștere, empirică și mitic-religioasă, sunt concomitente începutului cunoașterii active a omului, a cunoașterii lucrurilor și ființelor prin transformarea-construirea-crearea lor [cf. VI. Pâslaru]. Receptarea frumosului din natură și primele creații cu valoare artistic-estetică ale omului au anticipat cunoașterea științifică a acestora, deci și acțiunea de estetizare/conceptualizare a artei este ulterioară acțiunii propriu-zise de construire-creare artistic-estetică. Producându-se două acțiuni/evenimente consecutiv, acestea creează, concomitent, și dimensiunea istorică a propriei existențe. Or, estetizarea-conceptualizarea artei este un proces istoric de creare a valorilor științifice cu privire la artă și literatură. Acestea sunt aferente și interacțiunii metodologiilor educației literar-artistice (ELA) și educației muzicale (EM) în formarea culturii artistic-estetice. În plan educativ, estetizarea artei a condus la constituirea pedagogiei artei, al cărei principiu definitoriu, conform lui VI. Pâslaru, este *corespondența originii didacticii artei și originii cunoașterii artistice* [6].

Cu privire la evoluția conceptului de *interacțiune a genurilor artei*, pe de o parte, și a celui de *integralizare a unor tipuri de educație artistică*, pe de alta, putem menționa că acestea sunt edificate de numeroși autori, din antichitate până în prezent. Cele mai multe abordări reprezintă însă doar mențiuni generale sau particulare, nu și epistemice, care sunt totuși prețioase pentru elaborarea unui cadru epistemologic pentru metodologia de integralizare a ELAEM. Astfel, di-

dactica artei sintetizează valorile științifice: principiul originii pedagogiei artei în principiile cunoașterii artistic-estetice, legea conexiunii universale, caracterul universal al interdisciplinarității, sincretismul și interacțiunea artelor, deducerea metodologiilor educației artistice din natura operei artistice și particularitățile receptării artistice a elevilor etc.

Pe treptele incipiente ale învățământului, convingerile estetice constituie mai curând perspectiva educativă de viitor, decât o realitate. Totuși, și la această vârstă, formarea lor trebuie să constituie o preocupare educațională constantă. Anume aici își aduce contribuția cercetarea Tatianeî Gânju. Or, *finalitatea principală a educației estetice* este capacitatea fiecărui tânăr de a adopta o conduită estetică în toate împrejurările, de a face din frumos un element necesar al cotidianului. Conform autoarei, dar și cercetătorului de referință citat, VI. Pâslaru, *atitudinea estetică* se înscrie la un nivel mai înalt în categoria obiectivelor, deoarece ea nu poate fi realizată adecvat decât atunci când au fost formate celelalte componente ale EAE. Atitudinea estetică poate fi constatată la două niveluri: nivelul la care omul conservă, apără și valorifică esteticul în propria viață și nivelul cel mai înalt, cel al creației.

REPERE METODOLOGICE GENERALE

Natura metodologiilor artei rezidă în natura operei de artă și în particularitățile receptării artistice a elevilor. Deoarece opera de artă reprezintă un sistem estetic de cunoaștere în imagini, în care existența fizică nu este un obiect de cunoaștere, ci un pretext pentru a transcende în metafizic, în lumea suprasensibilului, iar receptarea artistică este un proces personalizat, de apropiere a mesajului operei de elevul receptor, metodologiile EAE sunt activități standardizate de decodare a elementelor limbajului artistic. În acest proces, sistemul de cunoaștere al receptorului interacționează cu cel al operei, însăși cunoașterea artistic-estetică, deci și EAE, fiind prin definiție o acțiune interacțională. Prin urmare, a stabili condițiile pedagogice de interacțiune a metodologiilor ELA și EM înseamnă a aborda operele literare/operele muzicale în procesul pedagogic ca pe obiecte ale cunoașterii artistice, iar elevul receptor – ca pe un subiect re-creator al acestora și al propriei culturi artistic-estetice.

Cunoașterea este principala activitate a omului, întrucât constituie cheia existenței sociale prin faptul de a fi și a ști. I. Gagim apreciază specificul cunoașterii muzicale, filosofic și muzicologic, argumentând: „filosofic, în planul trăirii muzicii, ca o filosofie specifică – sonoră, ca *hermeneutică auditivă* (și temporală), ca semantică sonoră, ca un specific de cunoaștere – *cunoaștere de tip muzical*” [2, p. 113].

Subliniem că similitudinile între deprinderile integra-toare preconizate a fi formate în cadrul celor două discipline școlare i-au sugerat autoarei o schemă concretă de interacționare pedagogică a elementelor de limbaj artistic al celor două genuri de artă, precum ilustrează exemplele din tabelul de mai jos.

Tabelul 1. *Interacțiunea pedagogică a elementelor limbajului artistic*

Limbaaj poetic (literar-artistic)	Limbaaj muzical
Intonația verbală: declamația verbală	Intonația muzicală: declamația muzicală
Pulsația metrică a stihului poetic: iambică, horeică, amfibrahică	Pulsația ritmică a muzicii: a melodicii și a ritmului
Compoziția operei literare	Compoziție muzicală, inclusiv axată pe jocurile și datinile populare ale copiilor
Unitatea fond (temă, mesaj) – formă (gen și specie, structură, figuri de stil)	Euritmia componentelor operei muzicale: conținut (temă, mesaj), formă (gen și specie, stil)
Prototipul literar-imagistic	Prototipul muzical-imagistic

Pornind de la *legăturile genetice și analogiile tematice* [cf. 6] ale acestor elemente de limbaj, se avansează către substructurile invizibile ale limbajului vizibil, căci anume datorită lor elevul începe „să vorbească în sine”, interiorizat, „cu sufletul”, provocând sensibilitate sporită întregului sistem vocal interior, fapt care, afirmă Vl. Babii, creează *eficiență câmpului imagistic*, acesta crescând în funcție de capacitatea elevului de a fantazia prin intermediul *cuvintelor tacite* [1, p. 147].

CONSTATĂRI ȘI PERSPECTIVE EPISTEMOLOGICE ȘI PRACTICE

Autoarea promovează conceptul de *integrare a artelor* în cadrul educației școlare, pornind de la conținuturi și competențele posibile de format și încheind cu metodologiile de predare-învățare-formare, deoarece acest concept valorifică esența artelor și a receptorului de artă. Comparând cele două fenomene de legătură, care, la prima vedere, au același sens, s-au constatat și diferențe considerabile. În acest demers, metodologiile interacționale au valoare de strategii educaționale, fiindcă sintetizează demersuri metodologice specifice pentru două și mai multe discipline școlare/cursuri universitare. Componenta lor însă se constituie din raporturi interacționale ale literaturii și artelor (legături genetice, analogii tipologice și contacte de creație), din metode-procedee/tehnici-forme-mijloace specifice ambelor discipline artistice care interacționează, precum și, după necesitate, din entități metodologice specifice științelor aferente EAE: lectura analitică, analiza literară/muzicologică, comentariul literar/muzicologic, judecata estetică ș.a.

Ca bază conceptuală a servit definiția metodologiilor ELA dată de Vl. Pâslaru: „Metodologiile ELA reprezintă un sistem de acte educaționale – principii, reguli, metode, procedee, forme – proiectate de gândirea determinativ-reflexivă dinspre teleologie, conținuturi, comunicare artistică/culturală/științifică, receptare și receptor, subiectul comunicant, și sunt orientate către subiectul educat/elevul cititor conform legilor educației, comunicării și principiilor literare” [6, p. 133]. Se prezintă ca

relevantă studiului nostru și metodologia ELA, fundamentată de C. Șchiopu, sau *didactica lecturii*, care s-a constituit structural din principii-metode-procedee/tehnici-forme-mijloace specifice formării-evaluării cititorului cult de literatură, definite în context genurial (al caracteristicilor de gen și specie ale operei studiate/lecturate) și pe trepte de învățământ. Pe bună dreptate, inovațional, conceptul metodologic al lui C. Șchiopu [7] constă în valorificarea unor constante artistice-estetice (structura genurială a operei) în unitate cu particularitățile de receptare a acestor structuri de către elevii de o anumită vârstă, instalând la temelia didacticii lecturii principiul general al ELA – *adecvarea structurii receptării elevilor la structura artistică a operei literare*, formulat de unul dintre părinții teoriei ELA, N. A. Cușaeu [cf. 6], confirmând, astfel, și teza lui Vl. Pâslaru potrivit căreia originea metodologiilor didactice „se află în legi și principii, concepte și idei” [6, p. 110]. Abordările tradiționale ale predării-învățării muzicii în școală acordă prioritate metodologiilor proprii didacticii științelor și nu sunt argumentate epistemologic; abordările școlii moscovite a didacticii muzicii și dezvoltările acesteia de către cercetători din R. Moldova identifică-explorează-fundamentează principii și metodologii specifice cunoașterii artistic-estetice, contribuind la edificarea unei didacticii a muzicii.

Datele experimentului realizat de autoare arată că elevii antrenati în demersul de valorificare interacțională a metodologiilor ELA-EM au demonstrat un spor cantitativ și calitativ semnificativ în formarea elementelor CAE, constituite din valori apropiate ale operelor literare-operaelor muzicale și din valori ale cititorului-auditorului – ale receptării-comprehensiunii-comentării creației artistic-estetice. Sporurile cantitativ-calitative de formare la elevii a elementelor CAE se manifestă preponderent în receptarea-acumularea valorilor imanente ale operelor literare și muzicale și în receptarea-comunicarea artistic-estetică. Manifestarea concretă a dinamicii formării elementelor CAE se realizează în forma însușirii paralele și comparative a elementelor limbajelor poetic și muzical, care oferă deschideri pentru recrearea mesajelor operelor literare și muzicale. Însușirea limbajelor poetic și muzical în interacțiune a favorizat un spor cantitativ-calitativ de formare a elementelor CAE de cca 5 ori mai mare decât nivelul atestat la elevii din grupele-martor. Drept urmare, elevii din grupa experimentală au demonstrat competențe literare-lectorale, muzicale și interculturale, comportamente și reprezentări artistic-estetice avansate față de colegii lor din grupa-martor. Condiția expresă de aplicare interacțională a metodologiilor ELA-EM este ca acestea să fie specifice cunoașterii artistic-estetice a lumii și să antreneze elementele metodologiilor cunoașterii empirice, științifice și mitic-religioase. În condițiile claselor primare, când elevii încă mai sunt marcați de un sincretism implicit asupra tabloului lumii exterioare, aplicarea metodologiilor interacționale de formare a elementelor CAE este adecvată particularităților vârstei, inclusiv celor de receptare-înțelegere-comentare-creație [cf. 3].

Cercetarea a mai stabilit că activitatea artistic-estetică în

clasele primare trebuie să fie orientată spre formarea elementelor culturii artistic-estetice, că interacțiunea literaturii și a muzicii în acest proces este definitorie, deoarece elevii mici percep lumea unitar, fiind esențialmente favorizați în aceasta de cunoașterea artistic-estică. Or, finalitatea generalizată a cunoașterii artistic-estetice este *cultura artistic-estică*, ca ansamblu unitar de competențe, trăsături caracteriale specifice receptorului de artă (literare-lectorale, muzicale), comportamente, viziuni și reprezentări artistice, aptitudini și talente artistic-estetice, precum și sensibilitate artistică, gust și idealuri estetice. Produsele artistice și capacitățile receptorilor de artă formează elementele definitorii ale *culturii artistice* în calitate de cultură de tip preponderent subiectiv, dar orientată social.

Integrarea metodelor ELA-EM nu se reduce la elaborarea de noi metode, tehnologii și tehnici de stimulare a formării la elevii a CAE, ci presupune valorificarea și reconceptualizarea metodelor existente, excluzându-se factorii frenatori. Motorul formării la elevii a elementelor culturii artistic-estetice este metodologia concepută pe interacțiunea ELA și EM, validată de: principiile interacțiunii și sincretismului artelor; statutul receptorului de artă drept al doilea subiect re-creator al operei, caracterul sincretic al cunoașterii elevilor mici; spațiul extins ocupat de cunoașterea artistică la această vârstă față de celelalte tipuri de cunoaștere, metodele-procedeele/tehnicile-formele-mijloacele determinate de interacțiunea artelor [4]. Metodologia reflectă concepția cercetării, evidențiază legăturile posibile între cele două arte, pe de o parte, și influența reciprocă între elementele culturii literare și ale celei muzicale, pe de alta; valorifică tipurile de interacțiuni literatură-muzică și aspecte ale competențelor literare-lectorale și muzicale; include un sistem interacțional de activitate literar- și muzical-estică.

De manieră structurală, metodologia s-a constituit pe o serie de coordonate macro- și microstructurale: principii generale și metodologice specifice; teleologia formării elementelor CAE (obiective, finalități); conținuturi specifice ale ELA-EM (cultura receptării și a gândirii); specificarea interacțiunii la nivelul percepției-comprehensiunii-comentării-interpretării elevilor din clasele primare; un ansamblu specific de metode-procedee/tehnicile-forme-mijloace de ELA-EM; un sistem specific de activitate literar-estică și muzicală; principii și criterii specifice de evaluare a rezultatelor școlare literare-lectorale și muzicale. Experimentul de constatare a arătat că învățătorii realizează legături între ELA și EM, însă acestea sunt sporadice, neîntemeiate științific și au un efect educativ nesemnificativ, deoarece ei nu cunosc, conform T. Gânju, temeiurile epistemice și teoretice ale interacțiunii și sincretismului artelor, nu posedă metodologii de realizare a interacțiunilor literatură-muzică într-un cadru educațional organizat, căci formarea lor profesională nu răspunde decât parțial principiilor unificatoare ale literaturii și artei și particularităților receptării artistice la elevii din clasele primare. Observațiile asupra elevilor au confirmat preceptele teoretice privind capacitatea lor de a realiza o cunoaștere preponderent

în imagini artistice și faptul că în spațiul lor cognitiv-estic predomină cunoașterea literar- și muzical-estică. Condițiile date au favorizat elevii să demonstreze un număr semnificativ de cunoștințe, capacități și atitudini literare și muzicale, să stabilească varii legături între cele două genuri artistice și între elementele proprii CAE, însă acestea nu sunt sistematice, fiind, în mare, superficiale.

Experimentul de formare a urmărit ca activitatea elevilor să aibă un caracter interactiv atât în raport cu operele literare și muzicale studiate, cât și față de elementele culturii artistic-estetice care le era formată. Sistemul de exerciții și setul de teste didactice cu caracter formativ, aplicate secvențial, au asigurat interferențe interdisciplinare între metodologiile ELA și EM. În consecință, experimentul de control (integrat în cel formativ) a demonstrat o creștere semnificativă la toți parametrii CAE, a confirmat predispoziția înăscută a elevilor pentru cunoașterea literar- și muzical-estică și capacitatea lor de cunoaștere artistică, exprimată sensibil, autoreflexiv și sincretic. Printre valorile semnificative ale instruirii experimentale s-au reliefat nivelurile realiste și cele posibile de interacțiune a elementelor CAE, în condițiile aplicării unei metodologii instructiv-educative interacționale: pornind de la aceste niveluri, este posibil a concepe instrumente de predare-învățare mai eficiente și a desfășura un proces instructiv-educativ unitar și polivalent, elevii profitând de o instruire, dezvoltare și formare a elementelor CAE elementare.

În concluzie: Subliniem importanța și valoarea cercetării realizate, precum și perspectivele deschise pentru domeniul formării profesionale inițiale și continue, inclusiv printr-un model original, validat de metodologia interacțională și funcțională, de formare-dezvoltare la elevii din clasele primare a elementelor culturii artistic-estetice, pe care le-am parcurs de manieră secvențial-analitică.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Babii V. Teoria și praxiologia educației muzical-artistice. Chișinău: Elena-VI, 2010. 310 p.
2. Gagim I. Știința și arta educației muzicale. Chișinău: Arc, 2007. 222 p.
3. Gânju T. Aplicarea metodelor interactive la lecțiile de muzică și literatură în clasele primare. În: Review of Artistic Education, nr. 15-16, 2018, pp. 245-252.
4. Gânju T., Pâslaru VI. Interacțiunea educației literar-artistice – educației muzicale în formarea culturii artistic-estetice a elevilor claselor primare. În: Perspective și tendințe actuale de dezvoltare a învățământului preșcolar și primar. Materialele conferinței științifice internaționale. Chișinău, 2013, pp. 84-95.
5. Pâslaru VI. (coord.) Curriculum disciplinar de limba și literatura română. Clasele V-IX. Chișinău: Știința, 1997. 126 p.
6. Pâslaru VI. Introducere în teoria educației literar-artistice. București: Sigma, 2013. 198 p.
7. Șchiopu C. Metodica predării literaturii române. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2009. 332 p.